

**ЕКОНОМІКА ЗНАНЬ У ТУРИЗМІ: СУТНІСТЬ, СКЛАДОВІ ТА РОЛЬ У
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ДЕСТИНАЦІЙ***Писарева І.В.**Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, Україна,
доцент***THE KNOWLEDGE ECONOMY IN TOURISM: ESSENCE, COMPONENTS, AND ROLE IN
DESTINATION COMPETITIVENESS***Pysareva I.**O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Ukraine,
PhD***АНОТАЦІЯ**

У статті досліджено теоретичні засади економіки знань у туризмі, визначено її сутність, основні складові та роль у формуванні конкурентоспроможності туристичних дестинацій. Обґрунтовано, що в умовах глобалізаційних трансформацій, цифровізації, посилення конкуренції між туристичними територіями та зміни структури туристичного попиту знання набувають значення стратегічного ресурсу розвитку туристичної сфери. Доведено, що конкурентоспроможність сучасних дестинацій дедалі меншою мірою залежить лише від природно-рекреаційного, історико-культурного чи інфраструктурного потенціалу, а визначається здатністю територій генерувати, накопичувати, поширювати та ефективно використовувати знання.

Економіку знань у туризмі запропоновано розглядати як систему економічних, управлінських, освітніх, інноваційних, інформаційних і комунікаційних процесів, спрямованих на створення та практичне застосування знань для забезпечення сталого розвитку туристичних дестинацій. Визначено, що її ключовими складовими є людський капітал, освітньо-науковий потенціал, цифрові технології, інформаційні ресурси, інновації, управлінські компетентності та мережеві взаємодії між суб'єктами туристичної системи.

Обґрунтовано, що вплив економіки знань на конкурентоспроможність туристичних дестинацій проявляється через підвищення якості туристичних послуг, формування інноваційних туристичних продуктів, персоналізацію туристичного досвіду, цифровізацію сервісів, посилення бренду території, розвиток smart-дестинацій та підвищення адаптивності до кризових явищ. Особливу увагу приділено значенню економіки знань для України в умовах воєнних викликів, трансформації туристичного попиту та потреби післявоєнного відновлення галузі. Зроблено висновок, що економіка знань є системним чинником модернізації туризму та стратегічною основою забезпечення довгострокової конкурентоспроможності туристичних дестинацій.

ABSTRACT

This article examines the theoretical foundations of the knowledge economy in tourism, defining its essence, key components and role in shaping the competitiveness of tourist destinations. It is argued that, in the context of globalisation, digitalisation, intensifying competition between tourist destinations and changes in the structure of tourist demand, knowledge is becoming a strategic resource for the development of the tourism sector. It is demonstrated that the competitiveness of modern destinations depends to an ever-decreasing extent solely on natural-recreational, historical-cultural or infrastructural potential, and is instead determined by the ability of regions to generate, accumulate, disseminate and effectively utilise knowledge.

It is proposed that the knowledge economy in tourism be viewed as a system of economic, managerial, educational, innovative, informational and communication processes aimed at the creation and practical application of knowledge to ensure the sustainable development of tourist destinations. It has been established that its key components are human capital, educational and scientific potential, digital technologies, information resources, innovation, managerial competencies and network interactions between actors in the tourism system.

It is argued that the impact of the knowledge economy on the competitiveness of tourist destinations manifests itself through improved quality of tourist services, the development of innovative tourist products, personalisation of the tourist experience, digitalisation of services, strengthening of the destination's brand, development of smart destinations, and increased resilience to crises. Particular attention is paid to the significance of the knowledge economy for Ukraine in the context of military challenges, the transformation of tourism demand, and the need for post-war recovery of the sector. It is concluded that the knowledge economy is a systemic factor in the modernisation of tourism and a strategic foundation for ensuring the long-term competitiveness of tourist destinations.

Ключові слова: економіка знань; туризм; туристична дестинація; конкурентоспроможність; інновації в туризмі; людський капітал; цифровізація туризму; управління знаннями.

Keywords: knowledge economy; tourism; tourist destination; competitiveness; innovation in tourism; human capital; digitalization of tourism; knowledge management.

Вступ.

В умовах глобалізаційних трансформацій, цифровізації суспільно-економічних процесів та загострення конкуренції між туристичними destinations знання набувають значення одного з провідних стратегічних ресурсів розвитку туристичної сфери. Якщо в межах традиційних підходів конкурентоспроможність destination переважно пов'язувалася з наявністю природно-рекреаційного, історико-культурного та інфраструктурного потенціалу, то в сучасних умовах дедалі більшої ваги набувають інтелектуальний капітал, інноваційна активність, цифрові технології, якість управління, здатність до продукування, акумуляції та ефективного використання знань. У цьому аспекті економіка знань постає як важлива концептуальна основа дослідження чинників розвитку туристичних територій та формування їхніх стійких конкурентних переваг.

Актуальність дослідження економіки знань у сфері туризму зумовлена високою динамічністю туристичного ринку, його залежністю від змін споживчих уподобань, технологічних інновацій, інформаційних потоків, безпекових ризиків і глобальних викликів. Сучасний туристичний попит дедалі більшою мірою орієнтується не лише на цінову доступність, просторову близькість чи ресурсну привабливість destination, а й на якість інформаційного супроводу, рівень персоналізації послуг, цифрову зручність, унікальність туристичного досвіду, безпеку, сталість та автентичність пропозиції. Це актуалізує необхідність системного використання знань у процесах стратегічного планування, управління, маркетингу, брендингу, цифровізації та інноваційного розвитку туристичних destination.

Економіка знань у туризмі може бути розглянута як система взаємопов'язаних процесів створення, накопичення, трансферу, поширення та практичного застосування знань з метою підвищення ефективності функціонування туристичної сфери. Її структурними компонентами є людський капітал, освітньо-науковий потенціал, інформаційно-комунікаційні технології, інноваційна інфраструктура, цифрові платформи, управлінські компетентності, мережеві взаємодії між суб'єктами туристичного ринку, а також інституційна спроможність destination до адаптації в умовах нестабільності зовнішнього середовища. Поєднання зазначених складових створює передумови для підвищення якості туристичних послуг, формування інноваційних туристичних продуктів, посилення брендової ідентичності територій та зміцнення їхньої конкурентоспроможності.

Особливого значення економіка знань набуває в контексті розвитку туристичних destination за умов кризових явищ, зокрема соціально-економічної нестабільності, екологічних загроз, безпекових викликів і воєнних ризиків. Для України зазначена проблематика має особливу актуальність, оскільки відновлення туристичної сфери потребує не лише реконструкції матеріальної інфраструктури, а й упровадження нових підходів до управління destination, розвитку людського капіталу, цифровізації туристичних сервісів, просування територіальних брендів і формування інноваційних моделей

туристичного продукту. У цьому контексті знання виступають не допоміжним ресурсом, а системоутворювальним чинником відновлення, модернізації та сталого розвитку туризму.

Аналіз досліджень і публікацій.

Проблематика економіки знань у туризмі формується на перетині досліджень економіки знань, інноваційного розвитку, цифровізації, управління знаннями та конкурентоспроможності туристичних destination. Теоретичні засади економіки знань закладено у працях П. Друкера [1], який обґрунтував зростання ролі знань як ключового ресурсу постіндустріального суспільства. У документах OECD [2] економіка знань розглядається як модель розвитку, що базується на створенні, поширенні та використанні знань, інформації, інновацій і людського капіталу.

Вагомий внесок у дослідження конкурентоспроможності туристичних destination здійснили Дж. Рітчі та Дж. Крауч [3], які запропонували комплексну модель конкурентоспроможності destination з урахуванням ресурсного потенціалу, управління, маркетингу, політики розвитку та зовнішнього середовища. Л. Дваєр і Ч. Кім [4] розглядають конкурентоспроможність destination через поєднання наявних і створених ресурсів, управлінських чинників та соціально-економічних результатів. Ці підходи дозволяють трактувати знання, інновації, цифрові технології й управлінські компетентності як важливі джерела конкурентних переваг туристичних територій.

У зарубіжних дослідженнях значна увага приділяється зв'язку між знаннями, інноваціями та розвитком туризму. К. Х'ялагер [5] доводить, що інновації у продуктах, процесах, організаційних моделях і ринкових підходах є важливою умовою конкурентоспроможності туристичних підприємств і destination. Р. Баджо та К. Купер [6] розглядають destination як мережу взаємопов'язаних суб'єктів, у межах якої обмін знаннями та їх трансфер впливають на інноваційну активність і здатність території адаптуватися до змін.

Окремий науковий напрям становлять дослідження smart tourism destination. Д. Бухаліс та А. Амарангана [7] зазначають, що «розумні» destination формуються на основі інтеграції інформаційно-комунікаційних технологій, цифрових платформ, інноваційного управління та взаємодії між туристами, бізнесом, владою і громадою. У. Гретцель та співавтори [8] підкреслюють, що smart tourism ґрунтується на використанні цифрових даних, технологічної інфраструктури, мережевої взаємодії та персоналізації туристичного досвіду. К. Боес, Д. Бухаліс та А. Інверсіні [9] пов'язують розвиток smart-destination із посиленням конкурентоспроможності територій і створенням нових моделей туристичної цінності.

Українські науковці також досліджують питання конкурентоспроможності, цифровізації та інноваційного розвитку туризму. Т. Калина, Т. Арзуманян, Т. Устік [11] аналізують чинники формування конкурентних переваг туристичних destination. Н. Почерніна [12] розглядає конкурентоспроможність туристичної сфери економічних районів України та підходи до її оцінювання. Т. Лисюк [13] із колегами досліджують інноваційні інформаційні

процеси у розвитку туризму, а М. Шевелюк [14] розкриває цифровізацію як один із провідних трендів модернізації туристичної сфери. О. Пустовіт [15] акцентує увагу на впливі цифрових технологій на конкурентоспроможність туристичних компаній. І. Писарева та К. Яловнича [16] розглядають управління розвитком туристичних дестинацій в умовах цифровізації та глобальних викликів.

Аналіз наукових джерел свідчить, що в зарубіжній літературі економіка знань у туризмі переважно досліджується через інновації, управління знаннями, smart-дестинації, цифрові платформи та людський капітал. В українському науковому дискурсі основна увага зосереджена на конкурентоспроможності дестинацій, цифровізації туризму та регіональному розвитку. Водночас недостатньо розкритими залишаються питання комплексного теоретичного обґрунтування сутності економіки знань у туризмі, систематизації її складових та визначення ролі у формуванні довгострокових конкурентних переваг туристичних дестинацій.

Постановка задачі.

Незважаючи на посилення наукової уваги до проблематики економіки знань, цифрової трансформації, інноваційного розвитку та забезпечення конкурентоспроможності туристичних дестинацій, питання формування й функціонування економіки знань у сфері туризму досі не набуло належного рівня теоретичної систематизації. У наявних наукових дослідженнях переважно акцентується увага на окремих її компонентах, зокрема цифрових технологіях, людському капіталі, інноваційній діяльності, інформаційних ресурсах та управлінні туристичними дестинаціями. Водночас подальшого наукового уточнення потребують сутнісні характеристики економіки знань у туризмі, її структурні елементи та роль у формуванні стійких конкурентних переваг туристичних територій.

Метою статті є теоретичне обґрунтування сутності економіки знань у туризмі, систематизація її ключових складових та визначення її ролі у забезпеченні конкурентоспроможності туристичних дестинацій.

Виклад основного матеріалу.

У сучасних умовах трансформації світової економіки, цифровізації суспільних процесів та посилення міжрегіональної і міжнародної конкуренції туристична сфера дедалі більшою мірою залежить від здатності генерувати, накопичувати, поширювати та ефективно використовувати знання. Саме знання, інновації, інформаційні ресурси, цифрові технології, людський капітал та якість управлінських рішень поступово перетворюються на ключові чинники розвитку туристичних дестинацій. Якщо в традиційних підходах конкурентоспроможність територій переважно пов'язувалася з наявністю природно-рекреаційних, історико-культурних, інфраструктурних і географічних переваг, то в умовах економіки знань визначального значення набуває спроможність дестинації перетворювати наявний ресурсний потенціал на якісний, інноваційний і конкурентоспроможний туристичний продукт.

Економіку знань у туризмі доцільно розглядати як систему економічних, управлінських, освітніх, інноваційних, інформаційних і комунікаційних процесів, спрямованих на створення, трансфер, поширення та практичне використання знань для забезпечення сталого розвитку туристичної сфери. Її сутність полягає не лише в накопиченні інформації про туристичні ресурси, попит або ринки, а й у здатності суб'єктів туристичної діяльності застосовувати ці знання для прийняття ефективних управлінських рішень, формування нових туристичних продуктів, підвищення якості сервісу, персоналізації туристичного досвіду, розвитку бренду дестинації та посилення її конкурентних позицій.

У межах такого підходу знання виступають стратегічним нематеріальним ресурсом туристичної дестинації. Вони забезпечують можливість глибшого розуміння потреб споживачів, прогнозування змін туристичного попиту, оцінювання ресурсного потенціалу території, визначення перспективних ринкових ніш і розроблення інноваційних моделей розвитку. На відміну від матеріальних ресурсів, знання не вичерпуються у процесі використання, а навпаки — можуть накопичуватися, оновлюватися, поширюватися між учасниками туристичної системи та створювати мультиплікативний ефект для розвитку дестинації.

Однією з провідних складових економіки знань у туризмі є людський капітал, який охоплює професійні знання, компетентності, практичні навички, креативність, комунікаційну культуру, цифрову грамотність і здатність персоналу до інноваційної діяльності. У туристичній сфері людський капітал має особливе значення, оскільки якість туристичного продукту безпосередньо залежить від рівня підготовки кадрів, їхньої клієнтоорієнтованості, здатності до міжкультурної комунікації, адаптації до нових запитів туристів та використання сучасних сервісних технологій. Саме людський капітал забезпечує перетворення наявних туристичних ресурсів на цілісний туристичний досвід, що має споживчу цінність.

Важливою складовою економіки знань є освітньо-науковий потенціал, який формує інтелектуальну основу розвитку туристичних дестинацій. Заклади вищої освіти, науково-дослідні установи, професійні асоціації, експертні платформи та центри підготовки кадрів забезпечують продукування нових знань, проведення прикладних досліджень, підготовку фахівців, розроблення інноваційних туристичних продуктів і поширення сучасних управлінських практик. У цьому контексті університети можуть виконувати не лише освітню функцію, а й роль інституційних драйверів регіонального туристичного розвитку, беручи участь у стратегічному плануванні, розробленні туристичних маршрутів, брендингу територій, аналітичному супроводі управлінських рішень і підготовці кадрів для майбутнього відновлення галузі.

Інформаційно-комунікаційні технології є однією з ключових основ функціонування економіки знань у туризмі. Вони забезпечують збирання, оброблення, систематизацію та використання вели-

ких обсягів даних про туристичні потоки, поведінку споживачів, рівень задоволеності туристів, ефективність маркетингових комунікацій, стан туристичної інфраструктури та якість послуг. Використання цифрових платформ, мобільних застосунків, систем онлайн-бронювання, CRM-систем, геоінформаційних технологій, віртуальних турів, електронних карт, соціальних мереж та інструментів аналітики даних сприяє підвищенню доступності туристичної інформації, персоналізації пропозиції, розширенню каналів комунікації з туристами та підвищенню ефективності управління дестинацією.

Особливого значення в сучасних умовах набуває концепція smart-дестинації, яка є практичним проявом економіки знань у туризмі. Smart-дестинація ґрунтується на інтеграції цифрових технологій, інноваційного управління, відкритих даних, сталого розвитку, партнерської взаємодії та орієнтації на якісний туристичний досвід. У таких дестинаціях знання та дані використовуються для оптимізації туристичних потоків, підвищення безпеки, управління навантаженням на інфраструктуру, збереження культурної спадщини, покращення доступності послуг і формування більш гнучкої та персоналізованої туристичної пропозиції.

Інноваційна складова економіки знань проявляється у здатності туристичної системи створювати нові продукти, послуги, бізнес-моделі, формати обслуговування та способи взаємодії зі споживачами. Інновації у туризмі можуть мати продуктовий, процесний, організаційний, маркетинговий, соціальний або екологічний характер. Вони охоплюють розвиток креативного, гастрономічного, подієвого, культурного, освітнього, медичного, рекреаційного, екологічного та інших видів туризму, а також упровадження нових підходів до управління якістю, безпекою, доступністю та сталістю туристичних послуг. Завдяки інноваціям дестинації отримують можливість диференціювати

свою пропозицію, формувати унікальну цінність для туриста та зміцнювати власну ринкову позицію.

Не менш важливою є управлінська складова економіки знань. Ефективне управління туристичною дестинацією в умовах економіки знань має ґрунтуватися на використанні аналітичної інформації, результатів наукових досліджень, цифрових даних, експертних оцінок, стратегічного планування та постійного моніторингу змін зовнішнього середовища. Управлінські рішення повинні бути не ситуативними, а доказовими, тобто спиратися на комплексний аналіз туристичного попиту, конкурентного середовища, ресурсного потенціалу, інфраструктурних можливостей, ризиків і очікувань стейкхолдерів. Такий підхід дозволяє підвищити обґрунтованість політики розвитку дестинацій і забезпечити їхню адаптивність до глобальних і локальних викликів.

Економіка знань у туризмі має виразний мережевий характер, оскільки туристична дестинація функціонує як складна система взаємодії багатьох суб'єктів: органів державної та місцевої влади, туристичного бізнесу, закладів освіти, наукових установ, громадських організацій, місцевих громад, інвесторів і самих туристів. Саме через мережеву взаємодію відбуваються обмін знаннями, поширення інновацій, формування спільних туристичних продуктів, узгодження стратегічних пріоритетів і просування територіального бренду. Наявність ефективних комунікаційних каналів між стейкхолдерами підвищує інституційну спроможність дестинації та сприяє формуванню партнерської моделі управління.

Вплив економіки знань на конкурентоспроможність туристичних дестинацій проявляється у кількох взаємопов'язаних напрямках (Рис. 1):

Рис.1. Вплив економіки знань на конкурентоспроможність туристичних дестинацій

– сприяє підвищенню якості туристичних послуг через упровадження стандартів сервісу, професійну підготовку кадрів і використання сучасних технологій обслуговування;

– забезпечує створення інноваційних туристичних продуктів, здатних задовольняти змінні потреби споживачів;

– посилює маркетингову спроможність дестинації шляхом використання цифрових каналів комунікації, аналітики даних і персоналізованих стратегій просування;

– сприяє формуванню позитивного іміджу та бренду території;

– підвищує стійкість дестинації до кризових явищ завдяки здатності швидко адаптувати управлінські рішення до нових умов.

Для України розвиток економіки знань у туризмі має особливе значення в контексті воєнних ви-

кликів, трансформації туристичного попиту та потреби у післявоєнному відновленні галузі. Відновлення туристичних дестинацій не може обмежуватися лише реконструкцією інфраструктури або відновленням матеріальної бази. Воно потребує оновлення управлінських моделей, розвитку цифрових сервісів, підготовки кваліфікованих кадрів, переосмислення туристичних продуктів, створення безпечних маршрутів, актуалізації культурної спадщини, формування нових наративів територіального брендингу та активного залучення місцевих громад до туристичного розвитку. У цьому контексті економіка знань виступає одним із ключових механізмів модернізації та підвищення стійкості туристичної сфери.

Висновки.

Економіка знань у туризмі є комплексною системою, що поєднує людський капітал, освітньо-на-

уковий потенціал, цифрові технології, інформаційні ресурси, інновації, управлінські компетентності та мережеві взаємодії. Її розвиток створює передумови для підвищення якості туристичних послуг, формування інноваційних туристичних продуктів, посилення бренду дестинацій, розширення їхньої ринкової присутності та забезпечення довгострокових конкурентних переваг. Саме тому економіка знань має розглядатися як стратегічний чинник конкурентоспроможності туристичних дестинацій у сучасних умовах глобальних трансформацій.

References

1. Drucker P. F. The Age of Discontinuity: Guidelines to Our Changing Society. 1969. URL: <https://ia801407.us.archive.org/33/items/in.ernet.dli.2015.146947/2015.146947.The-Age-Of-Discontinuity.pdf> (дата звернення: 23.05.2026)
2. The Knowledge-Based Economy. Paris: OECD, 1996. URL: [https://one.oecd.org/document/OCDE/GD\(96\)102/en/pdf](https://one.oecd.org/document/OCDE/GD(96)102/en/pdf) (дата звернення: 23.05.2026)
3. Ritchie J. R. B., Crouch G. I. The Competitive Destination: A Sustainable Tourism Perspective. Wallingford: CABI Publishing, 2003. 272 p. URL: <https://www.scribd.com/document/1012716879/The-competitive-destination-a-sustainable-tourism-perspective-First-Edition-J-R-Brent-Ritchie-newest-ebook-edition-2026>
4. Dwyer L., Kim C. Destination Competitiveness: Determinants and Indicators. *Current Issues in Tourism*. 2003. Vol. 6, № 5. P. 369–414. DOI: <https://doi.org/10.1080/13683500308667962>
5. Hjalager A.-M. A Review of Innovation Research in Tourism. *Tourism Management*. 2010. Vol. 31, № 1. P. 1–12. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2009.08.012>
6. Baggio R., Cooper C. Knowledge Transfer in a Tourism Destination: The Effects of a Network Structure. *The Service Industries Journal*. 2010. Vol. 30, № 10. P. 1757–1771. DOI: <https://doi.org/10.1080/02642060903580649>
7. Buhalis D., Amaranggana A. Smart Tourism Destinations Enhancing Tourism Experience Through Personalisation of Services. *Information and Communication Technologies in Tourism* 2015. Cham: Springer, 2015. P. 377–389. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-14343-9_28
8. Gretzel U., Sigala M., Xiang Z., Koo C. Smart Tourism: Foundations and Developments. *Electronic Markets*. 2015. Vol. 25. P. 179–188. DOI: <https://doi.org/10.1007/s12525-015-0196-8>
9. Boes K., Buhalis D., Inversini A. Smart Tourism Destinations: Ecosystems for Tourism Destination Competitiveness. *International Journal of Tourism Cities*. 2016. Vol. 2, № 2. P. 108–124. DOI: <https://doi.org/10.1108/IJTC-12-2015-0032>
10. Knowledge Society and Education in the Asia-Pacific. Recent Trends and Future Challenges. IGI Global, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1007/978-981-16-2333-2>
11. Калина Т. Є., Арзуманян Т. Ю., Устік Т. В. Конкурентоспроможність туристичних дестинацій в умовах сучасних викликів. Актуальні проблеми інноваційної економіки та права. 2024. №4. С. 90-94 DOI: <https://doi.org/10.36887/2524-0455-2024-4-17>
12. Почерніна Н. Конкурентоспроможність туристичної сфери на рівні макрорегіонів у фокусі теорії регуляції. *Економіка та суспільство*. 2024. №66. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-66-80>
13. Лисюк Т., Ройко Л., Горяєва А. Інноваційні інформаційні процеси у розвитку туристичного сектору України. *Економіка та суспільство*. 2024. №59. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-59-60>
14. Шевелюк М. М. Цифровізація у сфері туризму: інноваційні тренди і пріоритетні напрями розвитку. *Питання культурології*. 2021. №38, С. 226–235. DOI: <https://doi.org/10.31866/2410-1311.38.2021.245956>
15. Пустовіт О. Г. Інноваційні цифрові технології та їх вплив на конкурентоспроможність компаній туристичної сфери. *Розвиток методів управління та господарювання на транспорті*. 2025. № 1(90). С.193-203. DOI: <https://doi.org/10.31375/2226-1915-2025-1-193-203>
16. Писарева І., Яловнича К. Сталий розвиток туризму в цифрову епоху: розвиток смарт-дестинацій. *Економіка та суспільство*. 2024. №69. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-69-104>